

DAVLAT BOSHQARUVI TERMINLARIDAGI GIPER-GIPONIMIK VA SINONIMIK PARADIGMALAR

G'aniyeva Lobar Sa'dulla qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek
tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

ganiyevalobar29@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10403797>

Annotatsiya

Maqolada davlat boshqaruvi terminlarining leksik -semantik hodisalari o'rganilgan giper-giponimik va sinonimik paradigmalarga kirishgan terminlar tahlilga tortilgan. Tahlillar tilshunos olimlarning nazariy fikrlari, nuqtai nazarlariga asoslangan holda amalga oshirilgan. Giper-giponimik paradigmadagi terminlar leksik tuzilishi va tarkibiga ko'ra guruhlarga ajratilgan.

Kalit so'zlar: termin, davlat boshqaruvi terminlari, paradigma, sinonim, giponim.

So'nggi yillarda turli sohalar rivojlanishi bilan hayotimizga yangi tushuncha ifodalovchi terminlar kirib keldi. Davlat boshqaruvi sohasi ham ayni rivojlanishda bo'lgan soha hisoblanadi. Shunga ko'ra yangilanayotgan davrda terminlar tizimini, leksikasini va semantikasini o'rganish ahamiyatli va dolzarbdir. Terminlarning lingvistik xossalari ichida leksik-semantik xususiyati alohida o'rganilishni talab qiladi. Aynan davlat boshqaruviga oid terminlarda **giper-giponimik va sinonimik paradigmalari** sohaga oid terminlar tizimida asosiy qismni tashkil qiladi. Termin ham aslida leksema bo'lib, bunday so'zlar tilning asosiy tarkibini tashkil qiladi. Terminologiyaga oid leksemalar faqatgina maxsus tizim ichida yagona ma'noga ega va emotsionallikdan xoli ekanligi tilshunoslar tomonidan ta'kidlangan. Shunga ko'ra, termin – bilish, dunyo qonuniyatlarini anglab yetish natijasi, fikr qaymog'i, mag'zining nomidir, shu sababli ham terminlarni paradigmalarga solib o'rganish, sohaviy terminologiyaning mazmun mohiyatini yanda mukammalroq ochiqlab berishga xizmat qiladi.

Ko'plab tilshunoslikka oid adabiyotlarda, terminologiyaga bag'ishlangan ilmiy manbalarda har qanday terminga so'z sifatida qaraladi. Lekin shuni hisobga olish kerakki, har qanday so'z termin bo'la olmaydi¹. Terminni so'zdan farqlab turadigan asosiy xususiyati shuki, termin ko'pmanolilik xususiyatiga ega bo'lmasdan, chegaralangan mazmundagi yagona ma'noni ifoda etadi. Terminlar

¹ Ақобиров С.Ф. Тил ва терминология. – Тошкент., Ўзбекистон КП МКнинг нашриёти, 1968. Б.4

so'zdan farqli emotsionallik va ekspressivlik xususiyatiga ega bo'lmaydi. Hattoki intonatsiya ham terminning ma'nosiga ta'sir etmasdan, uning termin ekanlik darajasini yanada oshiradi.

. "Til sistemalari tarkibidagi moddiy kommunikativ birliklar muayyan qoidalar asosida o'zaro zaruriy aloqaga, munosabatga kirishadilar, muayyan guruhlarini (paradigmalarni) tuzadilar, nutq birliklari – hosilalarini yaratadilar. Bu aloqa, munosabatlar mutlaqo mantiqiy, obyektiv, ijtimoiy bo'lib, ikki yo'nalishda – paradigmatic va sintagmatic bog'lanishlarda kuzatiladi, reallashadi, ushbu aspektlarda tadqiq va tahlil qilinadi, o'rganiladi"². [Rasulov, 2007; 328].

Tilshunoslikda "paradigma" tushunchasi birinchi marta shvetsariyalik olim Ferdinand de Sossyur tomonidan bir xil xususiyatga ega bo'lgan elementlar guruhini belgilash uchun qo'llangan. Tilshunoslikda bo'lgani kabi, uning asosiy tarmog'i hisoblanuvchi terminologiyada ham to'rt xil paradigma mavjud. Bular quyidagilar: leksik paradigma, morfologik paradigma, termin yasash paradigmasi, sintaktik paradigma. Sohaviy terminologiyada leksik paradigmalar birlamchi hodisa hisoblanadi, negaki, terminlar matndan tashqarida, alohida bo'lganda ham o'zi anglatgan tushunchani mukammal ifoda etadi. Boshqa soha terminlari singari davlat boshqaruviga doir terminlar ham tilning leksik qatlamlari qatorida ochiq tizim hisoblanib, unda ham shunday paradigmalar o'z ifodasini topgan. Davlat boshqaruvi terminlarida eng ko'p va sarmahsul uchraydigan paradigmalar sinonimik va giper-giponimik paradigmalaridir.

Giper-giponimik munosabatlar terminologiyada muhim hisoblanib, tildagi murakkab tushunchani oson va aniq shaklda ifoda etishda qo'la keladi. Masalan: fond, huquq giperonimlari quyidagichga giponimlarga ega. *Fond*: Umid jamg'armasi fondi, pensionerlar fondi, yoshlar fondi, kam taminlanganlar fondi, mahalla fondi; *huquq*: konstitutsion huquq, subyektiv huquq, ijtimoiy huquq, siyosiy huquq; *solig*: mol-mulk solig'i, daromat solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i, yer solig'i, aksiz solig'i; soliq deklaratsiyasi, soliq huquqi, soliq imtiyozlari, soliq islohotlari, soliq majburiyati, soliq siyosati, soliq stavkasi, soliq tizimi. Keltirilgan natijalardan ko'rib turibmizki, giponim hisoblangan terminlar giperonimning asosiy tushunchasini izohlab, ifodalab kelgan. Davlat boshqaruvi terminlarining giper-giponimik paradigmasi o'rganilganda giperonimning ishtiroki va tuzilishi jihatdan ularning ikki turi farqlandi:

1. Birinchi leksemasi geperonim bo'lgan davlat boshqaruvi terminlari: *solig deklaratsiyasi, soliq huquqi, soliq imtiyozlari, soliq islohotlari, soliq majburiyati, soliq siyosati, soliq stavkasi, soliq tizimi; saylov byulleteni,*

saylov kampaniyasi, saylov kassatsiyasi, saylov kodeksi, saylov korpusi, saylov kvotasi, saylov kvotasi, saylov senzi, saylov senzi, saylov senzi, saylov tizimi, saylov uchastkasi, saylov okrugi; valyuta bozori, valyuta dempingi, valyuta inqirozi, valyuta tangligi, valyuta intervensiyasi, valyuta jinoyatlari, valyuta konvertatsiyasi, valyuta kursi, valyuta operatsiyalari, valyuta tizimi, valyuta siyosati ;

2. Giperonimi o'rtada yoki oxirida bo'lgan davlat boshqaruvi terminlari: *Umid jamg'armasi fondi, pensionerlar fondi, yoshlar fondi, kam taminlanganlar fondi, mahalla fondi; konstitutsion huquq, subyektiv huquq, ijtimoiy huquq, siyosiy huquq; sud hkimiyati ijro etuvchi hokimiyat, qonun chiqaruvchi hokimiyat; sud qonunchiligi, sanitariya qonunchiligi, davlat siyosati, ichki siyosat, tashqi siyosat, boshqaruv siyosati...*

Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, giper-geponimik paradigmada giperonim hisoblangan termin alohida yakka tartibda kelmasdan hamisha birikma holatida keladi. Shunga ko'ra giperonim ishtirokidagi terminlar ikki yoki undan ortiq leksemalar birikuvidan hosil bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ham giper-geponimik paradigmadagi terminlarni ikki komponentli yoki ko'p komponentli kabi tarkibiy qismlarga ajratib tahlil qilish mumkin. Masalan, *umumxalq saylovi* termin ikki komponentli bo'lib, umumxalq va saylov leksemalarining birikuvidan hosil bo'lgan. *Umumiy o'rta ta'lim bo'yicha davlat ta'lim standarti* termini bir necha leksik komponentlardan tashkil topgan. Bunday paradigmatic munosabatga kirishuvchi davlat boshqaruvi terminlari tahlilga olingan terminlarning asosiy qismini tashkil qiladi.

Shuningdek, lingvistik paradigmada sinonimlar alohida ahamiyatga ega. Boshqa barcha tillarda bo'lgani kabi o'zbek tili ham sinonimiya hodisasiga juda boy. Buni bizga so'z mulkining sultoni bo'lmish Alisher Navoiy o'zining tilshunoslikka doir "Ikki til muhokamasi" asarida turkiy tilning forsiy tildan qolishmasligini, bir ma'noni bir necha so'zlar orqali ifoda etish mumkinligini ta'kidlab o'tganlar. Shuningdek, XI asrda Mahmud Koshg'ariy tomonidan yaratilgan turkiy so'zlarga bag'shlangan "Devoni lug'oti turk" asarida so'zlarning serqirra ma'nolarga ega ekanligini isbotlaydi. Sinonimiya til bilan birga shakllanib rivojlanib boradigan hodisa ekanligini yunon faylasuflari Aristotel va Demokritning qarashlarida uchratishimiz mumkin, shuningdek, arab tilshunoslik maktabida ham sinonimiya tilning takomillashuvida murakkab leksik jarayon sifatida o'rganilgan.

Lingvistikaning mazkur hodisasi o'zbek tilshunosligida XX asrdan boshlab chuqur tahlil qilina boshlandi. Sh. Rahmatullayev, A. Hojiyev, H. Nematov kabi

bir qancha olimlar bu borada samarali ishlarni amalga oshirdilar. Lingvistikada sinonimiya ijobiy hodisa, ya'ni tilning so'z boyligi sifatida qaralib, terminshunoslida esa salbiy nuqta'nazar bilan baholanadi. "Sinonimiya har bir tilning ko'rki va husni. U nutqimizning nafisligi va xilma xilligini ta'minlaydi. Biroq har bir tilning shunday o'ziga xos qatlami mavjudki, unda aynan mana shu holat inkor etiladi. Bu tilning Terminologiya sistemasidir"³. Shunday bo'lsada terminologiya hanuz bu hodisadan holi bo'la olganligi yo'q. Bunga sabab esa sinonimiyaning tildagi tabiiy jarayon ekanligidir. Fikrimizcha, terminologiya ham lingvistikaning, tilshunoslikning katta bir tarmog'i. Tilshunoslikning boshqa sohalaridan farqli o'laroq terminshunoslik tabiiy tildagi so'zlardam maxsus tushuncha anglatishi uchun tanlab olinadi va shu tariqa sohada yangi termin shakllantiriladi. Vaholanki, shunga yaqin yoki aynan shunday tushunchani ifodalovchi boshqa so'zlar ham tilda faolligini yo'qotmagan bo'ladi. Bunday holatda tabiiy ravishda sinonimiya holati yuz beradi. Tishunos Sh. Ko'chimovning fikriga ko'ra "Bir tushuncha har doim bir nomga ega bo'lishi lozim, aks holda bu holat terminning terminlilik xususiyatiga zid hisoblanadi"⁴. Albatta, bu qarashni inkor etib bo'lmaydi. Bugungi kunga kelib sohalar terminologiyasiga tegishli sinonimlarni tahlil qilish muhim sanaladi. Terminologiyada sinonimlar bir xil tushunchaga denotatsiyaga ishora qilsada konseptual terminlar so'z yasovchi elementlarning semantikasi, etimologiyasi, zamonaviylik darajasi va faoliyat ko'rsatish xususiyatlariga ko'ra farqlanadi degan qarashlar mavjud⁵. Bu jarayonni davlat boshqaruvi terminlari misolida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, *oqsoqol* va *rais* so'zlari o'zaro sinonim bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining beshinchi bo'lim, XXI bob 105-moddasida shu terminlar bir ma'noni, ya'ni fuqarolar yig'ini saylaydigan, mahalliy davlat hokimiyatining eng kichik bo'g'ini mahallani boshqaradigan shaxs tushuniladi. Ammo aytib o'tish kerakki, *oqsoqol* so'zi xalqning ijtimoiy hayotida yoshi ulug' insonga ham ishlatiladi. Bu so'zning bugungi kunda aynan mahalla raislariga nisbatan ishlatilishining etnik sabalari mavjud. Tarixdan ma'lumki, qabilachilik davrlarida qabila boshliqlariga nisbatan *oqsoqol* termini ishlatilgan, bunga sabab esa qabila sardoriligiga rostdan ham *oq soqol*, ya'ni yoshi katta, hayot

³ Ўзбек тили илмий-техникавий терминологиясини тартибга солиш принциплари. – Т.:Фан,1991, -Б. 6.

⁴ Кўчимов Ш.Н. Хуқуқий нормаларни ўзбен тилида ифодалашнинг илмий-назарий муаммолари. Ф.ф.д...дисс. – Тошкент. 2004. –Б. 182.

⁵ T.I. Panko, I.M. Kochan, H.P. Matsyuk, Ukrainian terminology: a textbook. Lviv:Svit, 1994, p181.

tajribasiga ega donishmand inson tanlangan. Bugungi kunda ham bu soʻz oʻzining maʼnosini toʻliq saqlab qolgan. Terminlar sinonimiyasida ham yoʻqorida aytib oʻtilganidek, sinonim terminlar bir tushunchani ifodalasada, bir qancha xususiyatlariga koʻra bir-biridan farqlanib turadi.

Shartnoma, kontrakt, bitim, pakt singari sinonim terminlar davlat boshqaruvida faol ishlatilayotgan soʻzlar qatoriga kiradi. Barcha davlat tashkilotlari bir birlari bilan turli xil shartnomalar tuzadilar, tashqi siyosatda esa, davlatlararo kelishuvlar imzolanadi. Terminlar sinonimik qatoridan koʻrinib turibdiki, sinonimik qatorni oʻz qatlam va oʻzlashgan qatlamga oid soʻzlar tashkil qilgan. Bu ham terminlar sinonimiyasidagi oʻziga xos holatdir. Bu holat bizga til barcha imkoniyatlardan kelib chiqib rivojlanadi degan xulosani beradi. Shu oʻrinda unitmaslik kerakki, oʻzlashayotgan soʻz tilning ruhiga va xalqning mentaletiti va qarashlariga mos boʻlsagina, doimo amalda qoʻllanilsa va xalq uchun tushunarlilik darajasi yoʻqori boʻlsa yashovchan boʻladi. Jamiyatimizning asosiy boʻgʻinini tashkil qiladigan oliy taʼlim muassasasi oʻquvchisi, yaʼni *talaba, student* terminlari hech qanday farqlarsiz bir tushunchani ifodalaydi. Bu ikki termin ikki davrda tilimizga oʻzlashgan boʻlib, talaba yaʼni tolibi ilm arablar bosqinidan soʻng, student(*lotin*) termini esa Rossiya bosqinidan soʻng tilimizga oʻzlashgan. Ikki termin ham bir maʼnonini anglatsada yashovchanlik nuqtayi nazaridan teng va faol. Shunday sinonimiyadan yana biri *boshliq, rahbar* terminlari ifodasida oʻz aksini topgan boʻlib, hamisha sinonim holatda bugungi kunda yonma yon ishlatiladi. Deyarli semalar nuqtai nazardan farqlarga ega emas. Shu sababli ham bu ikki soʻz nutqiy faoldir. *Biznes va tadbirkorlik* terminlari ham xuddi shunday lingvistik jarayonda faol qatnashmoqda.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, giper-giponimik va sinonimik paradigmalari terminlar tizimida tilning murakkab hodisa ekanligi tasdiqlaydi. Ayniqsa, terminalogiyada bu hodisalar hamisha ilmiy tadqiqotlarning tadqiqot obyekti boʻlib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Dadaboyev H. Oʻzbek terminologiyasi. –Toshkent: Nodirabegim. 2020.
2. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. – М.:Наука,1977. – Б. 20-27
3. Madvaliyev A. [va boshq]. Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli lugʻati. – Toshkent: Sahhof, 2021. –B. 28
4. Т.І. Panko, І.М. Kochan, Н.Р. Matsyuk, Ukrainian terminology: a textbook. Lviv:Svit, 1994, p181.

5. Кўчимов Ш.Н. Ҳуқуқий нормаларни ўзбен тилида ифодалашнинг илмий-назарий муаммолари. Ф.ф.д...дисс. – Тошкент. 2004. –Б. 182.

